

Роль концепции стратегирования В. Л. Квинта в экономических исследованиях стратегий и ее особенности*

Алабина Т. А.^{1, 2}

¹Кемеровский государственный университет, Кемерово, Российская Федерация

²Алтайский государственный университет, Барнаул, Российская Федерация; madam-alabina@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В цикле статей из двух работ раскрыта *цель исследования* как определение места концепции стратегирования Иностранного члена РАН — академика, доктора экономических наук, профессора В. Л. Квинта в системе экономических исследований стратегий за рубежом, в СССР и современной России на основе описания содержательной части и систематизации базовых концепций стратегирования и обзора зарубежных и отечественных региональных экономических исследований, а также выделения автором ключевых характеристик данной научной школы стратегии.

Объектом исследования выступают теории стратегий за рубежом, в СССР и современной России. *Предметом исследования* — концепция стратегирования В. Л. Квинта в системе экономических исследований по стратегии.

Методологический инструментарий включает в себя приемы и методы системного анализа, сравнительного анализа, логического анализа, принципы диалектико-материалистического метода познания и комплексного подхода при характеристике экономических исследований, методов обобщения и конкретизации. В описании исследования применен исторический подход и временное обобщение на основе ключевых вех развития экономических исследований по теории стратегии и методологии и практики стратегирования.

В качестве *результатов* второй статьи цикла представлены авторские характеристики и определена роль концепции стратегирования В. Л. Квинта в системе экономических исследований. Показана практика стратегирования научной школы академика В. Л. Квинта как матричной организационной структуры, что говорит о ее сложном иерархическом наполнении и горизонтально-вертикальных взаимосвязях между ключевыми элементами. Сделан *вывод* о ее неоклассичности и неклассичности (нетипичности) в науках о стратегии ввиду того, что, с одной стороны, теория стратегии В. Л. Квинта является новой классической теорией, где классика становится частью современности науки о стратегии, в то же время, с другой стороны, благодаря таким ее характеристикам, как новизна, актуальность, универсальность, практико-ориентированность, простота, неповторимость и междисциплинарность не обременена громоздкими конструкциями классических исследований стратегии, которые отринуты, особенно с позиции практики формальных стратегий и других документов.

Ключевые слова: экономические исследования, неоклассическая стратегия, стратегирование, концепция стратегирования

Для цитирования: Алабина Т. А. Роль концепции стратегирования В. Л. Квинта в экономических исследованиях стратегий и ее особенности // Управленческое консультирование. 2021. № 9. С. 45–57.

* Представлена вторая работа цикла статей, подготовленного по материалам научного исследования, получившего диплом победителя IV Международного конкурса «Инновационные стратегии развития» в номинации «Молодые ученые» (научный консультант Вит. В. Мищенко, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и управления МИЭМИС АлтГУ).

The Role of the Concept of Strategizing by V. L. Kvint in Economic Research of Strategies and its Features

Tatiana A. Alabina^{1, 2}

¹Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation

²Altai State University, Barnaul, Russian Federation; madam-alabina@yandex.ru

ABSTRACT

The two-part series of articles reveals the *purpose of the research* as determining the place of the concept of strategizing of a Foreign Member of the Russian Academy of Sciences — Academician, Doctor of Economics, Professor V. L. Kvint in the system of economic research of strategies abroad, in the USSR and modern Russia on the basis of the description of the content and systematization of the basic concepts of strategizing and a review of foreign and domestic regional economic research, as well as the author's identification of the key characteristics of this scientific school of strategy.

The object of the research is the theory of strategies abroad, in the USSR and modern Russia. *The subject of the research* is the concept of V. L. Kvint's strategizing in the system of economic research on strategy.

The methodological tools include techniques and methods of system analysis, comparative analysis, logical analysis, principles of the dialectical-materialistic method of cognition and an integrated approach to the characterization of economic research, methods of generalization and concretization. The description of the study uses a historical approach and a temporary generalization based on the key milestones in the development of economic research on the theory of strategy and the methodology and practice of strategizing.

As *the results* of the second article in the series, the author's characteristics are presented and the role of V. L. Kvint's concept of strategizing in the system of economic research is determined. The article shows the practice of strategizing the academic school of science of V. L. Kvint as a matrix organizational structure, which indicates its complex hierarchical content and horizontal-vertical relationships between key elements. It is *concluded* that it is neoclassical and non-classical (atypical) in the sciences of strategy, since, on the one hand, the theory of strategy of V. L. Kvint is a new classical theory, where the classics become part of the modern science of strategy, at the same time, on the other hand, due to its characteristics such as novelty, relevance, universality, practice-oriented, simplicity, uniqueness and interdisciplinarity, it is not burdened with the cumbersome constructions of classical strategy studies, which are rejected, especially from the point of view of the practice of formal strategies and other documents.

Keywords: economic research, neoclassical strategy, strategizing, the concept of strategizing

For citing: Alabina T. A. The Role of the Concept of Strategizing by V. L. Kvint in Economic Research of Strategies and its Features // Administrative consulting. 2021. N 9. P. 45–57.

Стратегия должна простираться дальше и глубже того, что очевидно каждому...

В. Л. Квинт [10, с. 365]

Введение

Теоретическими и практическими разработками по стратегии и стратегированию занимаются различные зарубежные и отечественные научные школы экономических исследований [22]. Особое место в последние годы занимает концепция стратегирования В. Л. Квинта в общей системе экономических исследований. Ее особые характеристики и значение в контексте усиления процессов глобализации и междисциплинарного сотрудничества с уклоном на практическое стратегирование пока стараемся определить в данном исследовании, однако означенная научная школа

уже сейчас оказывает существенное влияние на развитие науки и практики стратегирования не только в нашей стране, но и за рубежом.

Теоретические основы

Анализируя труды различных исследователей, можно констатировать, что роли, месту и ключевым характеристикам научной школы стратегии академика В. Л. Квинта уделяется недостаточное внимание [1]. Хотя в трудах, лекциях и интервью академика В. Л. Квинта и таких авторов, как М. К. Алимуратов, К. Л. Астапов, Л. И. Власюк, М. Р. Голубев [2], С. Дарькин, А. А. Козырев [15–16], Е. А. Морозова, И. В. Новикова, Н. И. Сагаев, А. С. Хворостяная, С. Е. Цивилев и других раскрываются отдельные аспекты содержания и внутреннего наполнения концептуальных аспектов данной школы¹.

Роль и место научной школы теории стратегии и методологии стратегирования академика В. Л. Квинта в эволюции экономических исследований стратегий

Мировой и отечественный опыт теории стратегий и практики стратегирования в последние десятилетия реализует тезис о глобализации и междисциплинарности исследований, а также направленности на человека, его потенциал и потребности. Особо здесь выделяется концепция стратегирования Иностранного члена РАН — академика, доктора экономических наук, профессора Владимира Львовича Квинта, суть которой заключается в том, чтобы установить ценности и интересы объекта стратегирования, совокупность которых позволит сформулировать обоснованные стратегические приоритеты развития, а затем выявить имеющиеся конкурентные преимущества, которые позволят реализовать выбранные стратегические приоритеты. Объектом стратегирования может выступить как глобальное пространство, страна, отдельная отрасль или фирма, так и сам человек [8] как «главный и конечный ориентир всех стратегических преобразований» [12, с. 293], с его желаниями, потенциалом и возможностями.

В этой связи уникальность теории стратегии и методологии стратегирования В. Л. Квинта заключается, с одной стороны, в ее междисциплинарном характере как науки, а, с другой стороны, в конечной направленности на человека. При этом сам человек здесь выступает в нескольких ипостасях: как стратег, как лидер, как объект стратегирования и как субъект стратегирования [12].

Уникальность концепции стратегирования академика В. Л. Квинта предлагаем описать следующими ключевыми характеристиками.

1. Новизна: научная школа фактически появилась как теоретическое направление середины 2000-х и юридически закрепилась как система преподавания теории стратегии и методологии стратегирования в России в 2007 г. 11 декабря приказом № 1000 ректора МГУ им. М. В. Ломоносова, академика В. А. Садовниченко созданием первой в стране кафедры финансовой стратегии Московской школы экономики. Ее базовые позиции и основные исследования опубликованы в научном труде V. Kvint «The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics» [24] в 2009 г., который был переведен на русский язык и вышел как учебное пособие в 2012 г. под названием «Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке» [10]. В 2019 г. Ученый совет МГУ принял решение об утверждении нового названия

¹ Следует заметить: не теории стратегии и методологии и практики стратегирования, что естественным образом раскрыто в трудах и публикациях, в том числе в СМИ и на различных платформах, а именно развитию и характеристикам научной школы стратегии академика В. Л. Квинта.

кафедры как «Экономическая и финансовая стратегия» и несколько ранее аналогичного названия магистерской программы подготовки кадров высшей квалификации. В результате структурно конструкция научной школы академика В. Л. Квинта представляет собой полный цикл подготовки и обучения — от школьников до докторов наук, включая такие элементы, как Школы юных стратегов, Школа юных военных стратегов, бакалаврскую и магистерскую программы, краткосрочную переподготовку кадров, аспирантуру и докторантуру, диссертационный совет по защите диссертаций по теории стратегии и методологии стратегирования, а также Центр стратегических исследований ИМИСС МГУ.

Как утверждает научный руководитель школы академик В. Л. Квинт в своих лекциях, выступлениях, интервью и публикациях, он и его команда стараются «не идти по накатанной колее» и все время «учатся у других, признав свою неидеальность». Именно поэтому они постоянно развивают свою теорию, методологию¹, а следовательно, научную школу, о чем, например, говорит тот факт, что в 2020 г. в Кемеровском государственном университете была создана кафедра стратегии регионального и отраслевого развития, реализующая магистерскую программу «Экономическая и финансовая стратегия».

2. Актуальность научного направления обосновывается его востребованностью не только в нашей стране, но и за рубежом, как его теоретических разработок, так и практики стратегирования². Помимо МГУ и КемГУ подготовка магистров-стратегов ведется в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Свыше 200 университетов мира используют издания научной школы в качестве учебников в связи с их научной значимостью и современностью. Актуальность обучения стратегов подтверждена магистерскими программами Гарвардского (Harvard University) и Оксфордского университетов (University of Oxford), Школы менеджмента им. С. С. Джонсона при Корнельском университете (Johnson at Cornell University) и Открытого университета Гонконга (Open University of Hong Kong, OUNK или OpenU) и ряда других.

3. Практикоориентированность: позиция научного руководителя школы и его учеников состоит в том, что теория стратегии только тогда является значимой, когда она применяется в реализации образовательных программ и практике разработки и реализации стратегий [3]. Кафедра экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики и Центр стратегических исследований Института математических исследований сложных систем, созданный приказом ректора МГУ в 2010 г. под руководством В. Л. Квинта, осуществляют не только подготовку специалистов по магистерской программе и программе МВА, но и практическую разработку национальных, отраслевых и региональных стратегий

¹ См., например, книгу «Глобальные развивающиеся рынки в переходный период: статьи, прогнозы и исследования» [27], которая выдержала два издания и используется в 660 библиотеках ведущих университетов и высших учебных заведениях мира (согласно данных сайта WorldCat — крупнейшего в мире библиотечного каталога [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldcat.org/title/global-emerging-market-in-transition-articles-forecasts-and-studies-1973-2003/oclc/897198667&referer=brief_results (дата обращения: 24.03.2021). Данное издание является важным руководством для понимания тонкостей мировых тенденций и развивающихся рынков в 1973–2003 гг. Начиная с объяснений и определений глобальных тенденций, классификации различных перспектив развивающихся рынков и общего понимания природы современных глобальных развивающихся рынков, профессор Квинт проводит читателя по развивающимся рынкам в Европе, Центральной Азии и Латинской Америке, опираясь на анализы и прогнозы. Автор представляет углубленный анализ крупнейшего в тот период развивающегося рынка — рынка России, подчеркивая важность перехода нашей страны от коммунистической командно-административной системы к рыночной экономике.

² См., например, краткое сообщение в журнале Forbes «The scary business of Russia» [25] или монографию в соавторстве «The Russian Far East: Strategic Priorities for Sustainable Development» [23].

и других стратегических документов (приоритетов, целевых программ и т. п.) в России и за рубежом.

4. Универсальность: концепция стратегирования академика Квинта может быть применена в любой сфере общества и применительно к любому объекту стратегирования — от глобального пространства [11; 14] или отдельной отрасли до компании или конкретного человека, что доказано научными разработками школы и ее практическими исследованиями, а также вышеописанным в данной работе. В качестве примеров можно назвать темы диссертационных исследований, принятых к защите Диссертационным советом МГУ.08.08 МГУ им. М.В. Ломоносова под председательством Владимира Львовича: «Экономические и социальные аспекты реализации стратегических приоритетов развития отрасли АПК (на примере кролиководства)», «Разработка, реализация и эффективность стратегии развития предприятия легкой промышленности (индустрии моды)», «Теоретические основы и методология стратегирования газовой отрасли» или «Концепция стратегирования социально-экономической и экологической безопасности (на материалах Кыргызской Республики)».

5. Простота понятийного аппарата и его содержания, а также самой методологии разработки и реализации стратегии вплоть до стратегии выхода [5–6; 13]: в отличие от громоздких конструкций предыдущих исследований по стратегии и школ стратегирования, большинство теоретических и методологических конструкций концепции Квинта можно изложить схематично, что является более понятным и наглядным для изучения и освоения. Например, в серии книг Библиотека «Стратегия Кузбасса» базовым изданием стала монография академика «Концепция стратегирования» [5], где в краткой (всего 170 страниц) и доступной форме изложены основные положения концепции с возможностью делать заметки на полях ее читателями. Именно благодаря данной характеристике подобная монография в 2021 г. была издана на немецком языке [26].

6. Неповторимость изложения и представления материала, подходов школы: проведение исследований и формирование, описание формальных стратегий и других документов на практике реализуется так, будто нет уже существующих установок в виде законодательных и нормативно-правовых актов, которые, несомненно, учтены в этих документах, словно отсутствует формализация устоев и процессов в обществе, поэтому с этих позиций стратегирование «превращается» и ощущается как творческий процесс, в том числе стратега-лидера и его команды, например, как обозначил Владимир Львович «...под руководством лидера, воодушевленного идеей воплощения стратегии и конкурентного сценария на практике» [4].

7. Междисциплинарность: с позиции интегративного характера современного этапа научного познания развитие теории стратегии научной школы академика Квинта проходит как часть междисциплинарной науки, формирующейся не только на экономической, исторической или философской основах [28], но и других науках, казалось бы, на первый взгляд, далеких от стратегии: химия, физика, инженерные науки, математика, генетика, геология или медицина и т. п. В этой связи особое место здесь отводится учету не только материального (в классической философии «бытие»), но и духовного (небытие), например, таких категорий, как «интуиция», «качества лидера», «мышление» [7] и других. Кажется, что если бы не было концепции стратегирования В.Л. Квинта, то ее нужно было бы разработать как уникальную и универсальную концепцию — радикальный передел и обобщение подходов, теорий и практик. И это уже не только позиция Владимира Львовича как стратега и лидера. Но и хочется констатировать, что это его личностная принципиальная стратегия.

Каково же место данной теоретико-эмпирической конструкции в науке о стратегии? Как обозначил сам Владимир Львович во втором томе книги «Концепция

стратегирования»: «...к концу XX в. начали анализироваться различные поведенческие модели в сфере принятия экономических решений в условиях высокой степени неопределенности в процессах прогнозирования, перспективного планирования и стратегирования с использованием теорий неоклассической экономической школы...» [6, с. 9].

Исходя из обозначенного тезиса и проанализировав теоретическую конструкцию концепции стратегирования В. Л. Квинта, автором выявлено следующее ее положение в совокупности экономической и других наук (рис. 1).

Рис. 1. Место концепции стратегирования В. Л. Квинта в мировой науке и ее ключевые характеристики

Fig. 1. The place of V. L. Kvint's concept of strategizing in the world science and its key characteristics

Источник: составлено автором.

Исследуя палитру исторических аспектов развития общества, ключевых мыслителей и философов, стратегов и лидеров, оказавших существенное влияние на формирование теории стратегии [5], опираясь на теоретические и, прежде всего, практические разработки отечественных и зарубежных исследователей, но, в большей мере, на своем огромном опыте лидера и стратега, Владимир Львович создал свою концепцию стратегирования — целостный конструктор, где органически пере-

плетаются теория стратегии, методология стратегирования с качествами стратега-лидера (думается, можно поставить между этими понятиями в данном контексте знак тождества). Ведь с точки зрения подхода академика, можно научить себя слышать и чувствовать более тонкие вещи с позиции не только материального (пространство, материальные ресурсы), но и духовного (фактор времени, интуиция), воспитав в себе, в итоге, стратега, личные интересы которого пересекаются с интересами объекта стратегирования, адепта привнесения чего-то свежего, открытости к новому.

*Практическое стратегирование научной школы академика В.Л. Квинта*¹ непосредственно связано со становлением системы преподавания теории стратегии и методологии и практики стратегирования не только в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова как лидере в системе образовательного и практического стратегирования, но и в России, и за рубежом (рис. 2. Источник рисунка: Теория и методология стратегирования: практика разработки и реализации стратегий (видео-лекция) [Электронный ресурс] // Экспертная площадка МГУ. URL: <https://expert.msu.ru/tmstrateg> (дата обращения: 01.04.2021). Подготовлено при участии Владимира Сергеевича Иванова, обучающегося 10-го класса Центра детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ» группы «Информатика».)

Первостепенно в МГУ им. М.В. Ломоносова были созданы Московская школа экономики (МШЭ) в 2004 г. с кафедрой экономической и финансовой стратегии (КЭФС) в 2007 г. и Центр стратегических исследований Института математических исследований сложных систем (ЦСИ ИМИСС) в 2010 г. В связи с этим практическое стратегирование данной научной школы развивалось:

- с одной стороны, как реализация двух параллельных траекторий в сфере образования и разработки, и последующего мониторинга разного уровня стратегических документов (формальных стратегий), то есть образовательного и практического стратегирования;
- с другой стороны, как одновременно параллельное становление и развитие кафедры экономической и финансовой стратегии МШЭ и Центра стратегических исследований ИМИСС в Московском государственном университете.

Образовательное стратегирование научной школы стратегии В.Л. Квинта реализуется последовательно, согласно ступенчатости системы образования, принятой за эталон как в нашей стране, так и, в большей мере, в зарубежных развитых странах:

- от Школ юных стратегов Владимира Квинта, созданных по состоянию на апрель 2021 г. на базе средних общеобразовательных школ городов Санкт-Петербурга, Кемерово, Новокузнецка, Киселевска, Мариинска и Москвы, и Школы юных военных стратегов в городе Кемерово;
- до бакалавриата, магистратуры (с ее 35-ю дисциплинами, раскрывающими теорию стратегии и методологию стратегирования и другие аспекты экономической и финансовой стратегии), аспирантуры и докторантуры с возможностью последующей защиты научных работ на соискание степени кандидата и/или доктора наук в диссертационном совете на базе КЭФС МШЭ и краткосрочных программ переподготовки кадров по MBA и другим программам в ЦСИ ИМИСС МГУ.

На заданный период времени развитие системы подготовки профессиональных стратегов на основе образовательной программы кафедры МШЭ МГУ нашли свое

¹ Материал раздела подготовлен на основе презентаций цикла лекций заведующего кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ В.Л. Квинта по темам «Абрис стратегии как новой междисциплинарной науки и ее роль в устойчивых условиях и в чрезвычайные периоды» [Электронный ресурс]. URL: <https://expert.msu.ru/strategy> (дата обращения: 01.04.2021) и «Теория и методология стратегирования: практика разработки и реализации стратегий» [Электронный ресурс]. URL: <https://expert.msu.ru/tmstrateg> (дата обращения: 01.04.2021).

Рис. 2. Лидерство научной школы академика В. Л. Квинта в системе образовательного и практического стратегирования*
 Fig. 2. Leadership of the scientific school of academician V. L. Kvint in the system of educational and practical strategizing*

* Примечание: в скобках указан год создания / внедрения.

применение не только в филиалах университета в Словении на базе Университета Приморска города Копера и Армении в городе Ереване, но и апробируются в Кемеровском государственном университете на кафедре стратегии регионального и отраслевого развития с сентября 2020 г. и в Национальном исследовательском технологическом университете «Московский институт стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС») на кафедре индустриальной стратегии с 2021 г.

Практическое стратегирование научной школы стратегии было реализовано в участии разработки и мониторинга реализации национальных, региональных, отраслевых и корпоративных стратегий. По состоянию на апрель 2021 г. командой академика или при ее участии разработаны такие документы формальных стратегий и программ, как «Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года»¹ и ее логическое продолжение «Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года»², утвержденная в качестве регионального закона; «Стратегия развития ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на период до 2035 г. и более длительную перспективу»³; Обоснование стратегии проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в Казани, Стратегические приоритеты Дальневосточного и Приволжского федеральных округов; «Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса на период до 2035 года»⁴ и ряд других.

Образовательное и практическое стратегирование научной школы академика В. Л. Квинта нашло свое отражение:

- в организации и курировании ЦСИ ИМИСС МГУ и Северо-Западным институтом управления РАНГХиГС при Президенте РФ при участии Шанхайского университета международного конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых «Инновационные стратегии развития»;
- проведении МШЭ МГУ международной научно-практической конференции «Теория и практика стратегирования», которая приурочена к дню рождения Владимира Львовича как научного руководителя данной школы и ее основоположника и проводится ежегодно в феврале месяце. В 2021 г. данная конференция проводилась сразу на трех площадках, названных Университариумами: в Москве в МГУ и МИСиС, а также в Кемеровской области — Кузбассе на базе КемГУ в городе Кемерово и его филиала в городе Новокузнецке.

На площадках данных научных мероприятий ведущие исследователи от школьников до докторов наук представляют последние разработки в стратегии и стратегировании в различных сферах деятельности: от личного стратегирования до идей развития теории стратегии.

¹ О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 г. № 355 // Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: http://spbstrategy2030.ru/?page_id=102 (дата обращения: 01.04.2021).

² О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года: Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 г. № 771–164 (с изм. от 26 ноября 2020 г. № 507–112) // Консорциум «Кодекс»: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/551979680> (дата обращения: 01.04.2021).

³ Стратегия развития Водоканала Санкт-Петербурга до 2035 года и на более длительную перспективу: договор № 1–385 от 2018 г. // ИСТИНА: Интеллектуальная Система Тематического Исследования Наукометрических данных [Электронный ресурс]. URL: <https://istina.msu.ru/projects/226128136/> (дата обращения: 01.04.2021).

⁴ О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года»: закон Кемеровской области — Кузбасса № 163-ОЗ от 23 декабря 2020 г. // Стратегия развития Кемеровской области [Электронный ресурс]. URL: <https://кузбасс-2035.рф/> (дата обращения: 11.04.2021).

Немаловажное значение имеют публикации представителей научной школы стратегии и курирование ими научных изданий в качестве экспертов по стратегии и стратегированию: от сборников конференций / научных трудов и журналов из списка ВАК России и ВАК МГУ до серий монографий и учебников. Среди серий книг выделяются «Библиотека стратега» [9], библиотеки «Стратегия Кузбасса» [18–21], «Стратегия Дальнего Востока России» [17] и «Экономическая и финансовая стратегия».

Таким образом, организационная структура научной школы академика Владимира Львовича Квинта представляет собой матричную организационную структуру управления, что подтверждает не только ее сложное иерархическое наполнение и горизонтально-вертикальные взаимосвязи между ключевыми элементами, но и реализация образовательного и практического стратегирования на ее базе.

Заключение

В связи с вышеизложенным, с одной стороны, концепция стратегирования В. Л. Квинта, опираясь на базовые знания мировой науки, теорию и практику зарубежных школ и отечественных исследований, является новой классической теорией, где классика становится частью современности науки о стратегии, однако, с другой стороны, благодаря вышеперечисленным ее характеристикам далека от громоздких конструкций классических исследований стратегии, которые отринуты, особенно с позиции практики формальных стратегий и других документов. Поэтому в данном исследовании концепция Квинта одновременно обозначена как неоклассическая теория и неклассическая стратегия, т. е. нетипичная для предыдущих практик и школ.

Литература

1. Алабина Т. А. Роль и место концепции стратегирования В. Л. Квинта в эволюции экономических исследований стратегий // *Фундаментальные и прикладные науки в развитии общества и технологий в странах СНГ: Сборник тезисов II Международной конференции / под общ. ред. М. С. Яницкого, И. Ю. Сергеевой; ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»*. Кемерово, 2020. 86 с. С. 3–6.
2. Алабина Т. А., Голубев М. Р., Морозова Е. А. «Стратегия» в стратегировании: теоретические подходы к определению понятия // *Теория и практика стратегирования: III Международная научно-практическая конференция (25 февраля 2020): сборник тезисов докладов / под науч. ред. В. Л. Квинта. М. : Издательство Московского университета, 2020. 183 с. (Экономическая и финансовая стратегия). С. 72–75.*
3. Ивантер В. В., Фелпс Э. С., Квинт В. Л., Максимцев И. А., Алферов Ж. И. Как будет развиваться экономика России? // *Инновации*. 2013. № 1 (171). С. 3–12.
4. Квинт В. Л. К анализу формирования стратегии как науки // *Вестник ЦЭМИ*. 2018. № 1. С. 3.
5. Квинт В. Л. Концепция стратегирования: монография. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с.
6. Квинт В. Л. Концепция стратегирования: монография. Т. II. СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2020. 162 с.
7. Квинт В. Л. Поиск и исследование философских корней теории стратегии. Взаимосвязь философского и стратегического мышления // *Управленческое консультирование*. 2016. № 1 (85). С. 15–21.
8. Квинт В. Л. Стратегирование в России и мире: ставка на человека // *Экономика и управление*. 2014. № 11 (109). С. 15–17.
9. Квинт В. Л. Стратегическое лидерство Амира Тимура: комментарии к Уложению. СПб. : Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2021. 204 с.
10. Квинт В. Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке / учеб. пособие для студентов вузов, слушателей бизнес-школ, школ государствен-

ного и общественного администрирования, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика». М. : Бизнес Атлас, 2012. 627 с.

11. *Квинт В. Л.* Стратегическое экономическое воздействие глобального негативного тренда терроризма и экстремизма // *Управленческое консультирование*. 2016. № 6 (90). С. 14–25.
12. *Квинт В. Л.* Теоретические основы и методология стратегирования Кузбасса как важнейшего индустриального региона России // *Экономика в промышленности*. 2020. Т. 13. № 3. С. 290–299.
13. *Квинт В. Л.* Теория и практика стратегирования: дайджест. Ташкент : Тасвир, 2018. 160 с.
14. *Квинт В. Л., Окрепилов В. В.* Роль качества в зарождении и развитии глобального формирующегося рынка: монография. СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2011. 46 с.
15. *Козырев А. А.* Исследуя методологические основы стратегирования социально-экономического развития // *Экономика в промышленности*. 2020. Т. 13. № 4. С. 434–447.
16. *Козырев А. А.* Стратегия на перспективу // *Управленческое консультирование*. 2016. № 1 (85). С. 94–95.
17. *Новикова И. В.* Стратегическое развитие трудовых ресурсов Дальнего Востока России: монография / под науч. ред. С. М. Дарькина, В. Л. Квинта. М. : Креативная экономика, 2019. 158 с.
18. *Стратегирование водных ресурсов Кузбасса* / Н. И. Сасаев, Г. В. Задорожная, Т. А. Алабина и др. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2021. 388 с.
19. *Стратегирование* отрасли туризма и выставочно-ярмарочной деятельности в Кузбассе / И. З. Чхотуа, А. С. Хворостяная, А. В. Садовническая и др. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2021. 371 с.
20. *Стратегирование человеческого потенциала Кузбасса* / И. В. Новикова, О. Е. Абросова, К. В. Бойко и др. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. 453 с.
21. *Стратегирование* экономического и инвестиционного развития Кузбасса: монография / В. Л. Квинт, М. К. Алимуратов, К. Л. Астапов и др. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2021. 364 с.
22. *Alabina T. A., Mishchenko V. V.* Economic research of development strategies abroad, in the USSR and modern Russia: a brief overview and systematization // *Proceedings of the Volgograd State University International Scientific Conference. 2nd International Scientific Conference on 'Competitive, Sustainable and Safe Development of the Regional Economy' (CSSDRE 2019)*. Ser.: Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Vol. 83. P. 383–390.
23. *Darkin S., Kvint V.* The Russian Far East: Strategic Priorities for Sustainable Development. New York : Apple Academic Press, 2016. 166 p.
24. *Kvint V.* The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. New York, 2009. 453 p.
25. *Kvint V.* The scary business of Russia // *Forbes*. 2005. Vol. 175 (11). P. 42.
26. *Kvint V. L.* Konzepte der Strategie: Impulse für Führungskräfte. München : UVK Verlag, 2021. 128 p.
27. *Kvint V. L.* The Global Emerging Market in Transition: Articles, Forecasts, and Studies, 1973–2003. 2. ed. New York : Fordham University Press, 2004. 724 p.
28. *Kvint V. L., Okrepilov V. V.* Quality of life and values in national development strategies // *Herald of the Russian Academy of Sciences*. 2014. Vol. 84 (3). P. 188–200.

Об авторе:

Алабина Татьяна Александровна, доцент кафедр финансов и кредита и стратегии регионального и отраслевого развития Института экономики и управления (ИЭУ) Кемеровского государственного университета (Кемерово, Российская Федерация); докторант кафедры региональной экономики и управления Международного института экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС) Алтайского государственного университета (Барнаул, Российская Федерация), кандидат экономических наук; madam-alabina@yandex.ru

References

1. Alabina T. A. The role and place of the concept of strategizing by V. L. Kvint in the evolution of economic research on strategies // *Fundamental and applied sciences in the development of*

- society and technology in the CIS countries: Collection of abstracts of the II International Conference / general ed. M. S. Yanitskiy, I.Yu. Sergeeva; Kemerovo State University, Kemerovo, 2020. 86 p. P. 3–6. (In rus)
2. Alabina T.A., Golubev M.R., Morozova E.A. "Strategy" in strategizing: theoretical approaches to the definition of the concept // Strategizing: Theory and Practice: III International Research-to-Practice Conference (February 25, 2020): book of abstracts / scient. ed. V.L. Kvint. M. : Moscow University Press, 2020. 183 p. (Economic and Financial Strategy). P. 72–75. (In rus)
 3. Ivanter V.V., Phelps E. S., Kvint V.L., Maksimtsev I.A., Alferov Zh.I. How will Russia's economy develop? // Innovations [Innovatsii]. 2013. N 1 (171). P. 3–12. (In rus)
 4. Kvint V.L. To the analysis of the formation of a strategy as a science // Herald of CEMI [Vestnik CEMI]. 2018. N 1. P. 3. (In rus)
 5. Kvint V.L. The Concept of Strategizing: monograph. Kemerovo : Kemerovo State University, 2020. 170 p. (In rus)
 6. Kvint V.L. The Concept of Strategizing: monograph. Vol. 2. SPb. : NWIM RANEPa, 2020. 162 p. (In rus)
 7. Kvint V.L. Search and Investigation of Philosophical Base of the Theory of Strategy. Interrelation of Philosophical and Strategic Thinking // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 1 (85). P. 15–21. (In rus)
 8. Kvint V.L. Strategizing in Russia and the world: a rate on the person // Economy and management [Ekonomika i upravlenie]. 2014. N 11 (109). P. 15–17. (In rus)
 9. Kvint V.L. Strategic Leadership of Amir Timur: comments on the Code of Conduct. Saint Petersburg: Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 2021. 204 p. (In rus)
 10. Kvint V.L. Strategic management and economy on global emerging market : textbook for university students, students of business schools, schools of state and public administration, studying in the direction 080100.68 "Economics". M. : Business Atlas, 2012. 627 p. (In rus)
 11. Kvint V.L. Strategic Economic Influence of a Global Negative Trend of Terrorism and Extremism // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 6 (90). P. 14–25. (In rus)
 12. Kvint V.L. Theoretical basis and methodology of strategizing of the private and public sectors of the Kuzbass region as a medial subsystem of the national economy // Russian Journal of Industrial Economics [Ekonomika v promyshlennosti]. 2020. Vol. 13. N 3. P. 290–299. (In rus)
 13. Kvint V.L. Theory and practice of strategy: digest. Tashkent : Tasvir, 2018. 160 p. (In rus)
 14. Kvint V.L., Okrepilov V.V. The role of quality in the birth and development of global emerging market: monograph. SPb. : Publishing house of the St. Petersburg University of Management and Economy, 2011. 46 p. (In rus)
 15. Kozyrev A.A. Study of methodological basis of strategizing of social and economic development // Russian Journal of Industrial Economics [Ekonomika v promyshlennosti]. 2020. Vol. 13. N 4. P. 434–447. (In rus)
 16. Kozyrev A.A. Strategy on Prospect // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 1 (85). P. 94–95. (In rus)
 17. Novikova I.V. Strategic development of labor resources of the Russian Far East: monograph / scientific ed. S.M. Darkin, V.L. Kvint. M. : Kreativnaya ekonomika, 2019. 158 p. (In rus)
 18. Strategizing of Kuzbass region water resources / N.I. Sasaev, G.V. Zadorozhnaya, T.A. Alabina et al. Kemerovo : Kemerovo State University, 2021. 388 p. (In rus)
 19. Strategizing of the tourism and trade show industries in Kuzbass region / I.Z. Chkhotua, A.S. Khvorostyanaya, A.V. Sadovnichaya et al. Kemerovo : Kemerovo State University, 2021. 371 p. (In rus)
 20. Strategizing of Kuzbass human capacity / I.V. Novikova, O.E. Abrosova, K.V. Boyko et al. Kemerovo : Kemerovo State University, 2020. 453 p. (In rus)
 21. Strategizing of Kuzbass region economic and investing development: monograph / V.L. Kvint, M.K. Alimuradov, K.L. Astapov et al. Kemerovo : Kemerovo State University, 2021. 364 p. (In rus)
 22. Alabina T.A., Mishchenko V.V. Economic research of development strategies abroad, in the USSR and modern Russia: a brief overview and systematization // Proceedings of the Volgograd State University International Scientific Conference. 2nd International Scientific Conference on 'Competitive, Sustainable and Safe Development of the Regional Economy' (CSSDRE 2019). Ser.: Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Vol. 83. P. 383–390.
 23. Darkin S., Kvint V. The Russian Far East: Strategic Priorities for Sustainable Development. New York : Apple Academic Press, 2016. 166 p.

24. Kvint V. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. New York, 2009. 453 p.
25. Kvint V. The scary business of Russia // Forbes. 2005. Vol. 175 (11). P. 42.
26. Kvint V.L. Konzepte der Strategie: Impulse für Führungskräfte. München : UVK Verlag, 2021. 128 p.
27. Kvint V.L. The Global Emerging Market in Transition: Articles, Forecasts, and Studies, 1973–2003. 2 ed. New York : Fordham University Press, 2004. 724 p.
28. Kvint V.L., Okrepilov V.V. Quality of life and values in national development strategies // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2014. Vol. 84 (3). P. 188–200.

About the author:

Tatiana A. Alabina, Associate Professor of the Department of Finance and Credit and of the Department of Regional and Industrial Development Strategy of the Institute of Economy and Management of Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). Doctoral candidate of the Department of Regional Economics and Management of the International Institute of Economics, Management and Informational Systems of Altai State University (Barnaul, Russian Federation), PhD in Economics; madam-alabina@yandex.ru